

BAYSTAR DEFOLIANTIDAN O‘RTA TOLALI G‘OZA NAVLARIDA FOYDALANISH VA UNING AHAMIYATI

Mamatqulov Orifjon Odiljon o‘g‘li

FarDU-Mevachilik va sabzavotchilik kafedrası mustaqil ta‘dqiqotchisi

orifjonmamatqulov49@gmail.com.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda mamalakatimizda paxtachilik soxasida olib borilayotgan islohotlar, shu bilan birga paxta yetishtirishda Baystar defoliyantidan foydalanish va defoliatsiya tadbirining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Defoliatsiya, baystar, OVX purkagichi, ingichka tolali g‘o‘za.

Bugungi kunda mamalakatimizda paxtachilik tarmog‘ini rivojlantirish va jaddalashtirish olinadigan hosil miqdorini oshirish dexqonchilikning dolzarb, masalalaridan biri bo‘lib turibdi. Hozirda mamalakatimiz to‘qimachilik sanoati 1300 ming tonna paxtani qayta ishlash quvvatiga lekin lekin yetishtiriladigan paxata miqdori 1 milion tonnani tashkil etadi.

Shundan kelib chiqqan holda bugungi kunda mamlakatimizda 100 ming gektar yerga sifatli chet el selleksioner olimlarining navlarini keng miqyosida ekish ishlari bajarilmoqda. Nafaqat chet el va yurtimiz olimlari tomonidan yaratilgan har bir navni hosildorligini oshirish uchun agrotexnik tadbir hususan defoliatsiyaning o‘rni juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Paxtani o‘z vaqtida sifatli terib olish uchun paxta-terimga tayyorgarlik ko‘rishdagi agrotexnika tadbirlar ichida barglarni to‘ktirish defoliatsiya va o‘simlikni quritish katta ahamiyatga ega. Paxta terimi oldidan g‘o‘zalarnng bargi kimyoviy preparatlar yordamida to‘kib yuborlisa, g‘o‘za qator oralaridan shamol o‘tishi yaxshnlanadi, qator oralarida havoning nisbiy namligi kamayadi. Natijada g‘o‘za tuplarining orasida, ayniqsa o‘rta yarusidagi shoxlardan yer betigacha bo‘lgan oraliqda havo harorati yuqori bo‘lib, u ko‘saklarning barvaqt yetilishiga va ochilishida foydali ta’sir etadi.

Baystar defolianti yumshoq ta'sir etuvchi defoliantlar guruhiga mansub bo'lib asosan g'ozaga o'simligida foydalanish ta'vsiya etiladi. Mazkur defoliant (Thidiazuron – diuron 119.75 – 59.88 gr/l) tarkibga egadir. Defoliant qadog'iga 1 ga maydonga 0.6 ml miqdor berilgan.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida o'simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o'tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat etilgan kimyoviy va biologik himoya vositalari, defoliantlar hamda o'simliklarning o'sishini boshqaruvchi vositalar ro'yhatida bu meyor 0.6-0.7 ml/ga qilib belgilangan ikki xil manbadan olingan miqdorlardan xulosa qilinadigan bo'lsa har bir g'ozaga navi uchun turli ko'chat qalinligida aniq midorini belgilash paxta xosildorligi va defoliantning samaradorligiga tasir qiladi. Aniq meyorini topish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib bunday natijalarga ilmiy ta'dqiqot ishlarini olib borish va dala tajribalarini bajaribgina erishish mumkin.

Defoliatsiyasini sifatli o'tkazish o'z o'rnida tashkilotchilik va jamoa bo'lib ishlashni talab etadi. Buning uchun hududlarda defoliatsiya o'tkazishning grafigi ishlab chiqiladi. Bunda kunlik defoliatsiya maydoni, g'ozaning biologik yetilganligi yoki yetilish holati inobatga olinadi. Defoliatsiya o'tkazuvchi guruhlar tashkil qilinib, har bir guruhga entomolog-afonom, aralashma tayyorlash markazida 5-6 nafar ishchi, suv tashish agregati, kamida 2-3 ta OVX purkagichi, aralashma tashish agregati va meditsina xizmati xodimi birlashtirilishi kerak.

Bundan tashqari paxtachilikda qattiq ta'sir qiluvchi magniy xloriti defoliatsiya uchun emas balki g'ozani desikatsiya qilish uchun ham qo'llaniladi. O'rta tolali g'ozalar desikatsiyasida gektariga 25-30 kg magniy xlorati preparati ishlatiladi. Desikatsiya qilingan dalalardagi g'ozaga barglari ikki kundan keyin yoppasiga qurib koladi. Natijada ko'saklarni ochilishi jadallashadi.

G'ozaga sekin-asta ta'sir etuvchi preparatlar purkalganda bargdagi oziq moddalar harakatga kelib mevaga o'tadi va dori to'g'ri qo'llanilganda hosilning ma'lum miqdorda oshishiga yordam beradi. G'ozaning barglari to'kila boshlashi bilan quyosh harorati ta'sirida o'simlik tuplari, ko'saklari, shuningdek, yer qiziy boshlaydi, havo harorati g'ozaga qator oralarida kunduz kunlari 3-5,5° ko'tariladi,

namligi esa 4-13% va undan ham ortiq kamayishi mumkin. Shunday qilib, defoliatsiya qilingan maydonlarda ko'saklarning ochilishi 10-15 kunga tezlashadi.

Keyingi yillarda g'o'zaning defoliatsiyaga biologik jihatdan yetilishini har tomonlama o'rganilganda, paxta hosildorligi har xil bo'lishidan qat'iy nazar, o'rta tolali g'o'za navlarda ko'saklarning 35-40% pishganda va ingichka tolali g'o'za navlarida esa 50 % pishganda o'tkazish hosilga ham tola sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Defoliantlarning samaradorligi ko'p jihatdan tashqi muhit sharoitiga bog'liqdir. Masalan, g'o'zalar serhosil bo'lib yetilgan maydonlarda o'simlik serbarg bo'lganligidan ko'saklarning ochilishi kechroq boshlanishi mumkin. Bunga g'o'zaga katta normada azotli o'g'it berilishi va shuningdek oxirgi vegetatsiya suvini ko'proq berishi ham sabab bo'ladi.

Defoliatsiya qilish muddati kechiktirib yuborilganda ham defoliantlarning ta'siri keskin kamayadi. Chunki bunda pastki va o'rta yarusdagi barglar qarib qoladi, qarigan barglarga esa defoliantlar yaxshi ta'sir qilmaydi, natijada barglarning to'kilishi ham juda qiyin bo'ladi. Bunday maydondagn hosilni mashinalarda terganda mashinaning ish unumi past bo'ladi va paxtasi ifloslanib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.SHayxov, N. Normuxamedov, A.Shlyexer va boshq .— Tosh. Mehant 1990 y.

2.Тавсиянома «Фермер хўжаликлари даласида сувнинг махсулдорлигини ошириш» лойхаси М. Мирзалиев, И. Ганиев, Х. Умаров ва Сирдарё-Сух ИТХБ К. Кобўлов.

3.Teshayev Sh.J., Sindarov O.X., Teshayev F.J. Defoliatsiyasi samaradorligiga sug'orish, oziqlantirish tartiblari va ko'chat qalinliklarining bog'liqligi // Qishloq xo'jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosida maqolalar to'plami.

4.Teshayev F., Abduraxmanov U., Qo'chqorov F. Ko'chat qalinligini defoliatsiya samaradorligiga ta'siri // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2013